

УДК 347.9

ББК 67.410.9

Е. С. ТИТОВА
Министерство региональной безопасности
Липецкой области

E. S. TITOVA
Ministry of regional security
of the Lipetsk region

ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОСТИ КАК ТОРЖЕСТВО СИЛЫ ПРАВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH AS A TRIUMPH OF THE POWER OF LAW IN CIVIL PROCEEDINGS

Аннотация. В статье исследован принцип добросовестности как ключевой фактор перехода от «права силы» к «силе права» в гражданском процессе. Поставлен вопрос: является ли он юридическим инструментом, способствующим реализации процессуальных прав так, чтобы буква закона соответствовала его духу?

Цель исследования состоит в определении и комплексном осмыслении роли принципа добросовестности как торжества идеи «силы права», раскрытии потенциала названного принципа через развитие и систематизацию обеспечивающих его механизмов принуждения.

Применены сравнительно-правовой, формально-юридический, системный методы, проанализированы нормы гражданского процессуального законодательства и судебная практика.

Доказано, что принцип добросовестности выполняет многогранные функции: воспитательную (или превентивную) и корректирующую (или защитную), — активно наделяя суд полномочиями по оценке не только действий, но и намерений сторон. Проанализированы во взаимосвязи добросовестное и недобросовестное поведение,

Abstract. The article investigates the principle of good faith as a key factor of transition from «right to power» to «force of law» in civil proceedings. The question is: is it a legal instrument that promotes the realization of procedural rights in such a way that the letter of the law corresponds to its spirit?

The aim of the study is to define and comprehensively understand the role of the principle of good faith as a triumph of the idea of «force of law», to reveal the potential of this principle through the development and systematization of the enforcement mechanisms that support it.

Comparative legal, formal-legal and systemic methods were applied, norms of civil procedure law and judicial practice were analyzed.

It has been proven that the principle of good faith performs multifaceted functions: educational (or preventive) and corrective (or protective), actively empowering the court to assess not only the actions but also the intentions of the parties. The unity and contrast of good faith and bad faith

а также ключевые критерии квалификации поведения как добросовестного — честность и экономичность.

Сформулирован вывод о том, что, несмотря на значимость, эффективность принципа ограничена несистемным и фрагментарным характером предусмотренных законом мер противодействия недобросовестному пользованию процессуальными правами.

Область применения результатов включает совершенствование гражданского процессуального законодательства, правоприменительной практики и дальнейшее теоретическое осмысление механизмов противодействия недобросовестному пользованию процессуальными правами.

Цель исследования достигнута — гипотеза о ключевой роли принципа добросовестности как торжества «силы права» подтверждена, однако выявленная дисфункция санкционного механизма указывает на необходимость дальнейшей концептуализации принципа добросовестности для полноценной реализации его потенциала.

Ключевые слова: сила права, право силы, принцип добросовестности, недобросовестное поведение, добросовестное поведение, признаки недобросовестного пользования процессуальными правами, функции принципа добросовестности, меры гражданского процессуального принуждения

behavior were analyzed, as well as the key criteria of qualification of behavior as good faith - honesty and economy.

It was concluded that, despite its importance, the effectiveness of the principle is limited by the unsystematic and fragmentary nature of the legal measures designed to counteract the abusive exercise of procedural rights.

The area of application of the results includes improvement of civil procedure legislation, law enforcement practice and further theoretical understanding of mechanisms to counteract unfair use of procedural rights.

The aim of the study is achieved - hypothesis about the key role of the principle of good faith as a «force of law» has been confirmed, but the identified dysfunction of the sanction mechanism points to the need for further conceptualization of the principle of good faith in order to fully realize its potential.

Keywords: the force of law, the law of force, the principle of good faith, the unscrupulous behavior, the conscientious behavior, signs of unfair exercise of procedural rights, functions of the principle of good faith, measures of civil process coercion

ВВЕДЕНИЕ

История человечества демонстрирует фундаментальный переход от архаичной идеи «право силы» к цивилизационному идеалу «сила права». «Право силы» — это древнейший закон, уходящий корнями в эпохи, когда отсутствовали институты, способные его обуздать. В такой системе главным и единственным аргументом было превосходство, будь то грубая физическая сила, экономическое доминирование отдельного человека или военная мощь государства. Это был, по сути, животный «закон джунглей», перенесенный в человеческое общество.

Напротив, «сила права» представляет собой результат долгого и сложного цивилизационного развития. Это сознательная попытка человечества преодолеть примитивный порядок и построить систему, где справедливость и закон стоят выше «силы». В такой системе даже самый слабый и уязвимый человек защищен от несправедливости и произвола, потому что он апеллирует не к милости сильного, а к объективной норме, обязательной для всех. «Сила права» как этический императив, вдыхающий в сухую букву закона дух справедливости, превращает его из инструмента простого

регулирования в орудие цивилизованного разрешения споров.

В современных реалиях гражданский процесс как строго регламентированная процедура разрешения споров является тем полем, где это противостояние разыгрывается в своей наиболее выраженной и концентрированной форме. Однако сам по себе процесс, будучи лишь набором процедур, может стать ареной для недобросовестного поведения участников процессуальных отношений. Что если одна из сторон, обладая большими ресурсами, юридической грамотностью или хитростью, начинает использовать процессуальные нормы — эти проводники «силы права» — как орудие достижения несправедливых целей? Она подает бесчисленные ходатайства об отложении, затягивает представление доказательств, зная, что ее менее ресурсообеспеченный оппонент не выдержит этой «процессуальной войны». В этой ситуации формально законные действия становятся новой, легализованной маской «права силы». Сила здесь уже не в кулаке, а в финансовой и процессуальной выносливости, в умении извратить закон ради своей выгоды.

Именно в этот момент, когда формальная «сила права» рискует быть низведенной до уровня инструмента в руках сильнейшего, на авансцену выходит принцип добросовестности. Он становится тем нравственным и юридическим фильтром, который отделяет законное осуществление процессуального права от его порочного извращения. Если «сила права» — это цель, то добросовестность — это тот этический двигатель, который обеспечивает движение к этой цели верным курсом. Этот принцип наполняет абстрактную «силу права» конкретным содержанием, заявляя: закон существует не для того, чтобы использовать его в своем интересе, а для того, чтобы исполнять его в духе честности, разумности и сотрудничества [1, с. 94-95]. Однако современное развитие мер противодействия

недобросовестному поведению участников гражданских правоотношений ограничивает возможности суда по защите «силы права» от форм недобросовестного пользования процессуальными правами.

Анализ последних публикаций показывает, что в научной литературе уделяется значительное внимание именно недобросовестному поведению: как общим вопросам недобросовестности, так и разработке критериев для квалификации недобросовестного поведения. Так, М. М. Агарков подвергал сомнению правомерность данной категории, а современные исследователи, такие как О. А. Поротикова и А. В. Юдин, обоснованно развивают это понятие, выделяя его ключевые признаки. В свою очередь принцип добросовестности остается в известной степени неисследованным с точки зрения четких критериев и методик его применения в оценке поведения участников гражданского процесса. Отсутствие системности и ограниченность мер воздействия снижает эффективность противодействия недобросовестному поведению, что порождает субъективность в оценке недобросовестного пользования процессуальными правами и затрудняет практическое применение принципа в судебной практике.

Целью исследования является определение, комплексное осмысление роли принципа добросовестности как торжества идеи «силы права» в гражданском судопроизводстве и раскрытие его потенциала через развитие и систематизацию мер противодействия недобросовестному поведению.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методы исследования, позволяющие воспроизвести его результаты, включают:

- 1) формально-юридический метод анализа правовых норм, позволивший выявить внутренние ограничения норм, что легло в основу критического вывода о фраг-

- ментарности и несистемности санкционного механизма;
- 2) сравнительно-правовой метод сопоставления научных позиций, использовавшийся, например, при анализе научной дискуссии вокруг понятий «злоупотребление правом» и «недобросовестное поведение»;
 - 3) системный метод, рассматривающий принцип добросовестности во взаимосвязи с задачами гражданского процесса, как элемент целостной системы гражданского процесса;
 - 4) методы анализа и синтеза, примененные при обобщении признаков недобросовестного поведения и оценке эффективности мер принуждения.

Источниковую базу исследования образуют нормативно-правовые акты Российской Федерации, материалы судебной практики, научные публикации и аналитические обзоры по рассматриваемой проблематике.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полноценное понимание роли принципа добросовестности невозможно без четкого определения границ допустимого поведения, что закономерно приводит к необходимости рассмотрения двух сторон одной медали — добросовестного и недобросовестного поведения. В первом случае мы будем говорить о законной реализации процессуальных прав участниками процесса, о соблюдении гражданской процессуальной формы, а в другом — о нарушении процессуального закона, незаконном пользовании процессуальными правами, т.е. о противоположном явлении: добросовестное и недобросовестное поведение является как бы двумя сторонами одной медали [2, с. 133].

Добросовестное поведение, рассматриваемое как обязанность участников гражданского процесса, предполагает поведение, ожидаемое от любого участника, учитывающего права и законные

интересы других лиц [3, с. 175]. В отличие от стандартных процессуальных обязанностей, обладающих четкими параметрами и однозначным содержанием, обязанность добросовестности характеризуется принципиально иной правовой природой, проявляющейся в особом объеме и высокой степени нормативной неопределенности: неисполнение обязанности добросовестности всегда выражается в активной форме — ненадлежащей реализации имеющегося субъективного права.

В то же время, отсутствие единого мнения в юридической литературе относительно определения понятия «недобросовестное поведение» лишь подчеркивает сложность этой категории. Если М. М. Агарков ставит под сомнение легитимность такой категории, утверждая, что действия, обычно называемые недобросовестным пользованием правом, фактически выходят за рамки права [4, с. 427], то О. А. Поротикова обоснованно указывает, что использование чего-либо во вред другим является использованием хорошего средства для плохой цели [5, с. 105]. Недобросовестное поведение может в полной мере соответствовать законодательству либо допускаться в силу наличия пробела в регулировании, однако противоречит принципам и задачам судопроизводства. Исходя из вышесказанного, недобросовестное поведение является особой формой гражданского процессуального правонарушения, заключающееся в умышленных недопустимых действиях участников процесса, посягающих на правомерность условий осуществления процессуальных прав и создающих видимость их реализации [6, с. 31], влекущих за собой применение мер гражданского процессуального принуждения².

² Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 июня 2017 г. № 21 «О применении судами мер процессуального принуждения при рассмотрении административных дел» // Российская газета. 2017. № 132.

А. В. Юдин в качестве способа определения факта недобросовестности предлагает анализировать поведения субъектов на наличие характерных признаков недобросовестного пользования процессуальными правами, а именно [7, с. 27]:

- недобросовестное пользование возможно только правами, предусмотренными процессуальным законодательством;
- недобросовестное пользование имеет вид формально правомерных действий;
- недобросовестное пользование может осуществляться только лицами, участвующими в деле;
- недобросовестное пользование всегда влечет отрицательные последствия в виде вреда правосудию и другим лицам, участвующим в деле (например, затраты на функционирование судебных учреждений, фактическая потеря времени, неполученные доходы, моральные переживания).

Также при квалификации поведения как недобросовестного следует оценивать поведение лиц, участвующих в деле, с точки зрения честности и экономичности, поскольку именно они отражают нравственную и рациональную стороны добросовестного поведения [8, с. 34]. Честность обращена к внутренним побуждениям лица, требует искренности и чистоты намерений в отношениях с судом и оппонентом. Экономичность же как критерий отвечает на вопрос: было ли выбранное средство защиты адекватным и необходимым для достижения заявленной правовой цели или же оно было избыточным, расточительным и обременительным для других участников процесса и самой судебной системы? Недобросовестность здесь проявляется в выборе «пушки для стрельбы по воробьям» — когда для решения простого вопроса задается сложный, дорогой и длительный механизм, единственная цель которого — создать трудности оппоненту или воспрепятствовать деятельности суда по правильному

и своевременному рассмотрению и разрешению гражданского дела.

Наиболее оптимальным представляется дифференцированный подход, который позволяет установить недобросовестность поведения на основании конкретных обстоятельств дела с учетом имеющихся доказательств, а также последствий совершения определенных действий [9, с. 6]. Невозможно создать исчерпывающий каталог недобросовестных действий, именно поэтому окончательное решение о квалификации поведения лица как недобросовестного принимается судом.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Торжество «силы права», обеспеченное принципом добросовестности, проявляется в гражданском процессе в нескольких ключевых аспектах.

Принцип добросовестности, закрепленный в ст. 35 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации³ (далее — ГПК РФ), выполняет, прежде всего, воспитательную (или превентивную) функцию, кардинально трансформируя правовую культуру. Сам факт провозглашения этого требования на уровне закона оказывает глубокое системное воздействие на правовую культуру в целом. Он посылает всем участникам гражданского процесса — от рядового гражданина до крупной корпорации — недвусмысленный сигнал о том, что суд перестает восприниматься как игровое поле, где допустимы любые тактические уловки и формальное следование букве закона в ущерб его смыслу. Напротив, он позиционируется как храм Фемиды, где высшей ценностью является уважение не только к суду как институту, но и к фундаментальным основам права, а также

³ Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.

к процессуальному оппоненту. Эта исходная фундаментальная норма способствует эволюции правосознания: участники процесса переходят от примитивного формализма к осмысленному и ответственному следованию в духе сотрудничества и разумности.

Если воспитательная функция ориентирована на будущее, то корректирующая (или защитная) — на настоящее, на разрешение конкретной коллизии. Надеясь суд правом и обязанностью оценивать действия сторон через призму добросовестности, законодатель принципиально закрепляет его активную роль руководителя процессом и гаранта соблюдения принципа, а не пассивного наблюдателя «поединка» участников процесса. Ключевым инструментом в этом преобразовании становится право суда анализировать не только внешнюю, объективную сторону поступков участников, но и погружаться в их субъективные мотивы и цели. Это позволяет вскрыть истинную подоплеку процессуального поведения. Позиция Ж. И. Седовой, акцентирующая на целевом аспекте такого поведения как стремлении к получению личных выгод через причинение вреда оппоненту [10, с. 138], получает свое логическое развитие в подходе А. В. Юдина, который усматривает цели недобросовестного поведения не только в нарушении прав других лиц, но и в создании препятствий правосудию как публичному институту [6, с. 34]. Без принципа добросовестности суд был бы бессилён перед такой тактикой, вынужденный терпеть ее в рамках состязательности. Однако, вооружившись этим принципом, суд получает легитимное основание для активности.

Здесь возникает ключевая дилемма: само право, чтобы быть действенным, нуждается в силе. Даже самая совершенная и справедливая правовая система остается лишь декларацией, моральным пожелани-

ем, если у нее нет механизмов принуждения. Сила принципа добросовестности заключается не в том, что он существует в тексте закона, а в том, что он материализуется через целый арсенал конкретных процессуальных действий, которые суд вправе и обязан применить к недобросовестной стороне.

Ключевой мерой, предусмотренной ст. 99 ГПК РФ, является взыскание компенсации за потерю времени, которая, однако, имеет ограничительный характер. Во-первых, она не применяется в делах об ограничении или лишении гражданина дееспособности и о восстановлении утраченного судебного производства и может взыскиваться только в пользу физического лица, поскольку юридические лица и публичные образования, по мнению законодателя, не могут испытывать «фактическую потерю времени»; во-вторых, взыскание возможно лишь за заявление необоснованного иска или возражений против него, а также за неоднократное противодействие правильному разрешению дела, что оставляет безнаказанными иные формы недобросовестного поведения; в-третьих, подлежит взысканию только со стороны, а не всех участников процесса, в-четвертых, причиненный вред далеко не всегда исчерпывается потерей времени, что делает эту меру недостаточной для полного возмещения ущерба. Расположение статьи в главе 7 ГПК РФ искажает ее функциональную направленность: законодатель рассматривает данную компенсацию как судебные издержки, а не как полноценную санкцию за неисполнение обязанности добросовестности.

Другой мерой ответственности выступает отказ во взыскании судебных расходов в пользу лица, допустившего недобросовестное пользование процессуальными правами, или возложение судебных расходов на лицо, допустившее недобросовестное

поведение.^{4,5} Указанный штраф возмещает ущерб, причиненный судебной системе, поскольку уплачивается в государственный бюджет [11, с. 9], но никак не компенсирует негативные последствия иных участников процесса.

Важной, но законодательно не закрепленной мерой является процессуальная эстоппель [12, с. 113–114], представляющий собой принцип, лишаящий недобросовестное лицо права оспаривать факты, подтверждаемые его же действиями, или совершать действия, от которых оно долго уклонялось. Прямого указания на эстоппель в ГПК РФ нет, и суды вынуждены обосновывать его применение косвенно, ссылаясь на общие нормы о добросовестности (ст. 35 ГПК РФ) и последствиях совершения процессуальных действий (ст. 12 ГПК РФ).

Помимо этого, к мерам воздействия на недобросовестного участника гражданских процессуальных отношений могут относиться меры процессуального пресечения [13, с. 38], такие как привод свидетеля или наложение штрафа за нарушение судебных запретов с одновременным правом противоположной стороны требовать компенсации причиненных убытков, размер которых, однако, требует доказывания.

Наконец, меры гражданской процессуальной защиты также могут рассматриваться в качестве последствий недобросовестного поведения [14, с. 237]. Отказ суда в совершении процессуального действия представляет собой простой, эффективный и экономичный способ немедленно пресечь попытку недобросовестного пользования процессуальными правами, например,

отказ суда в удовлетворении ходатайства об истребовании неотносимых доказательств. Суд также вправе совершить активные действия против недобросовестного поведения, например, предложить представить дополнительные доказательства для проверки достоверности позиции одной из сторон. Однако эффективность этих защитных мер ограничена принципами состязательности и диспозитивности, которые требуют от суда беспристрастной позиции, не подменяющей активности другой стороны процесса, что зачастую не позволяет оперативно и эффективно пресекать недобросовестное поведение.

Так, существующий арсенал мер является несистемным, ограниченным по своему охвату и недостаточно эффективным для последовательного пресечения недобросовестного поведения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Действительно, принцип добросовестности — это именно тот правовой механизм, посредством которого «сила права» одерживает верх над «правом силы». Однако сам по себе процесс, будучи формальной процедурой, уязвим для недобросовестных проявлений поведения участников гражданского процесса, когда процессуальные нормы из инструмента защиты превращаются в изо щренное оружие для достижения несправедливых целей, становясь новой, легализованной формой «права силы». В основе этого противостояния лежит фундаментальный конфликт между формальным дозволением и справедливостью. Именно принцип добросовестности выступает в роли нравственного и юридического фильтра, утверждая, что закон предназначен не для корыстного использования, а для добросовестного, разумного и согласованного исполнения.

Торжество «силы права», обеспеченное принципом добросовестности, реализуется в гражданском процессе через его много-

⁴ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 г. № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» // Российская газета. 2016. № 43.

⁵ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 08.11.2022 № 31 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // Российская газета. 2022. № 261.

гранные функции. Воспитательная функция принципа трансформирует правовую культуру, формируя установку на сотрудничество и поднимая правосознание от формализма до следования духу закона. Корректирующая функция активизирует роль суда, превращая его из пассивного арбитра в активного гаранта справедливости процедуры, наделенного правом анализировать не только внешние действия сторон, но и их субъективные мотивы и цели. Функции принципа добросовестности реализуются через свою двоякую природу, создающую полноценную и самодостаточную систему: через позитивное закрепление ожиданий от добросовестного поведения, так и через установление последствий для его антипода. Он становится тем самым «иммунитетом» правовой системы против ее же собственных инструментов, когда те используются «во зло». Через непрерывную работу по различению честности от коварства, разумности от произвола принцип добросовестности подтверждает свою жизненную необходимость как страж подлинного правосудия, где побеждает не тот, у кого больше процессуальных возможностей,

а тот, на чьей стороне истина, воплощенная в доброй воле.

Однако для своей действенности право нуждается в силе, и принцип добросовестности находит ее в арсенале процессуальных последствий для недобросовестного поведения. К ним относятся компенсация за потерю времени, меры, связанные с судебными расходами, процессуальный эстоппель, меры процессуального пресечения и защиты. Тем не менее, существующий инструментарий носит фрагментарный характер, отличается ограниченным охватом и недостаточной эффективностью, что ослабляет реальную способность принципа последовательно пресекать недобросовестное пользование процессуальными правами.

Таким образом, принцип добросовестности, являясь этическим стержнем современного правосудия, демонстрирует свою незаменимость в утверждении «силы права», но его потенциал может быть полностью раскрыт лишь через развитие и систематизацию обеспечивающих его механизмов принуждения.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Нам К. В. Принцип добросовестности как правовой принцип // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. — 2020. — № 2. — С. 88–103. — EDN: TUXYSE.
2. Кинжибеков В. В. О злоупотреблении гражданскими процессуальными правами // Молодой ученый. — 2015. — № 22(102). — С. 600–602. — EDN: VDDIVN.
3. Беспалов Ю. Ф. Настольная книга российского судьи по гражданскому судопроизводству. Рассмотрение и разрешение судами Российской Федерации гражданских дел по первой инстанции: учебно-практическое пособие. — Москва: Проспект, 2021. — 368 с. — EDN: TWAZVM.
4. Агарков М. М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве. — Известия АН СССР: Отделение экономики и права, 1946. — № 6. — С. 424–436.
5. Поротикова О. А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом: монография. — М.: Изд-во Юрайт, 2020. — 241 с. — EDN: YFHVLY.
6. Юдин А. В. Разграничение злоупотреблений процессуальными правами в цивилистическом процессе со смежными правовыми явлениями // Закон. — 2022. — № 7. — С. 30–39. — EDN: CQGYUZ.

7. Юдин А. В. Классификация злоупотреблений процессуальными правами в гражданском судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. — 2006. — № 2. — С. 25–32. — EDN: KWXUMH.
8. Боловнев М. А. Эффективность противодействия злоупотреблениям процессуальными правами: дис. на соиск. уч. степ. кандидата юридических наук. — Омск, 2018. — 234 с. — EDN: SNQJRX.
9. Федин И. Г. Актуальные вопросы развития принципа добросовестности в арбитражном и гражданском процессе // Арбитражный и гражданский процесс. — 2021. — № 3. — С. 3–7. EDN: AVXPCM.
10. Седова Ж. И. Правовые формы отрицания недобросовестного поведения. — Москва: Статут, 2023. — 486 с.
11. Старицын А. Ю. О злоупотреблении правом в гражданском процессе // Арбитражный и гражданский процесс. — 2024. — № 7. — С. 7–10. — EDN: HOVOVP.
12. Володарский Д. Б., Кашкарова И. Н. К вопросу о рецепции доктрины эстоппеля: процессуальный аспект (часть 1) // Закон. — 2021. — № 7. — С. 106–116. — EDN: EPYGPQ.
13. Юдин А. В. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском судопроизводстве: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. — СПб., 2009. — 48 с. — EDN: QERSGN.
14. Владимирова Л. В. Развитие учения о гражданской процессуальной ответственности и мерах защиты: процессуальный эстоппель в сфере доказательственной деятельности // Арбитражные споры. — 2022. — № 2. — С. 221–241. — EDN: MAPBZW.

REFERENCES

1. Nam K. V. Good faith principle as a legal principle // The herald of economic justice. — 2020, No. 2, P. 88–103. (In Russ.).
2. Kinzhibekov V. V. On the abuse of civil procedural rights // Young scientist. — 2015, No. 22(102), P. 600–602. (In Russ.).
3. Bespalov Yu. F. The handbook of the russian judge in civil litigation. Consideration and resolution by the courts of the russian federation of civil cases at the first instance // Moscow: Prospekt, 2021. — 368 p. (In Russ.).
4. Agarkov M. M. The problem of abuse of rights in soviet civil law. — Izvestiya AN SSSR: Department of economics and law, 1946, No. 6, P. 424–436. (In Russ.).
5. Porotikova O. A. The problem of abuse of subjective civil rights: a monograph. — M.: Izd-vo Yurajt, 2020, 241 p. (In Russ.).
6. Yudin A. V. Delineation of abuses of procedural rights in the civil process from related legal phenomena // Zakon. — 2022, No. 7, P. 30–39. (In Russ.) DOI: 10.37239/0869-4400-2022-19-7-30-38.
7. Yudin A. V. Classification of abuses of procedural rights in civil proceedings // Arbitrazh-civil procedure. — 2006, No. 2, P. 25–32.
8. Bolovnev M. A. Effectiveness of counteracting abuses of procedural rights: Dissertation for the academic degree of Candidate of Legal Sciences. — Omsk, 2018. — 234 p.
9. Fedin I. G. Levant issues of the development of the principle of good faith in an arbitration and civil procedure // Arbitrazh-civil procedure. — 2021, No. 3, P. 3–7. (In Russ.) DOI: 10.18572/1812-383X-2021-3-3-7.
10. Sedova Zh. I. Legal forms of denial of bad faith behavior. — Moscow: Statut, 2023. — 486 p. (In Russ.).
11. Staritsyn A. Yu. On abuse of right in the civil procedure // Arbitrazh-civil procedure. — № 7. — P. 7-10. (In Russ.) DOI: 10.18572/1812-383X-2024-7-7-10.
12. Volodarskiy D. B., Kashkarova I. N. On the issue of the estoppel doctrine implementation: procedural aspects (part 1) // Zakon. — 2021, No. 7, P. 106–116. (In Russ.) DOI: 10.37239/0869-4400-2021-16-7-106-116.
13. Yudin A. V. Abuse of procedural rights in civil proceedings: Abstract of the Doctor of Legal Sciences Dissertation. — SPb., 2009, 48 p. (In Russ.).
14. Vladimirova L. V. Development of doctrine of civil procedural liability and procedure protection measures: procedural estoppel in proving // Arbitrazhnye spory. — 2022, No. 2, P. 221–241. (In Russ.).

Информация об авторе

ТИТОВА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА

главный консультант отдела территориальной обороны,
регионального надзора и контроля за реализацией переданных
полномочий министерства региональной безопасности
Липецкой области, г. Липецк, Россия
e-mail: TitovaES@admlr.lipetsk.ru

About the author

ELIZAVETA S. TITOVA

chief consultant of the department of territorial defense, regional
supervision and control over the implementation of transferred
powers of the ministry of regional security
of the Lipetsk region, Lipetsk, Russia
ORCID: 0009-0007-1783-5118

Статья поступила в редакцию 25.12.25; одобрена после рецензирования 04.02.26; принята к публикации 31.03.2026.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 25.12.25; approved after reviewing 04.02.26; accepted for publication 31.03.2026.

The author read and approved the final version of the manuscript